

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПНОСТІ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ

JEL Classification: K 19
SECTION "LAW": Право.

Анотація. У статті представлено результати дослідження інформаційно-комунікаційних засад забезпечення доступності альтернативного врегулювання спорів. Розглянуто міжнародні стандарти медіації та вітчизняні правові ініціативи. Встановлено взаємозв'язок медіації та забезпечення доступності правосуддя. Розглянуто перспективи удосконалення доступності медіації на основі інформаційно-комунікаційного підходу.

Ключові слова: альтернативне врегулювання спорів, медіація, доступність правосуддя, інформаційно-комунікаційні технології, судова реформа.

Annotation. In the context of the dialectical relationship between quality, efficiency and accessibility of justice, there is a need for the development of mechanisms for the availability of alternative dispute resolution on the basis of an information and communication approach. The article presents the results of research on information and communication principles for ensuring the availability of alternative dispute resolution. International standards of mediation and domestic legal initiatives are considered. The relationship between mediation and the availability of justice is established. The prospects for improving the availability of mediation on the basis of information and communication approach are considered.

It has been established that the prospect of further development of the IACS in the context of judicial reform and European integration policy in the field of justice and human rights is to provide access to alternative methods of dispute resolution. It is proved that although the Institute for Alternative Dispute Resolution in Ukraine is currently in the process of becoming, now, when developing the strategy of information and communication support for the accessibility of justice, it is appropriate to take into account the following organizational and legal principles: conducting preparatory work on expanding the use of alternative dispute resolution methods; the integration of elements of mediation promotion in the mechanisms of information and communication ensuring access to justice; integration of mediation into the e-justice system; improvement of the ethical bases of communication between the judiciary and the parties to resolve the dispute by means of alternative methods; introduction of effective mechanisms of judicial control by the public.

Keywords: alternative dispute resolution, mediation, access to justice, information and communication technologies, judicial reform.

Вступ

У контексті діалектичного взаємозв'язку якості, ефективності та доступності правосуддя виникає потреба розвитку механізмів доступності альтернативного врегулювання спорів на засадах інформаційно-комунікаційного підходу.

Інформаційно-комунікаційні аспекти доступності альтернативного врегулювання спорів досліджували Сергеева С., Вознюк Н., Голубева Н.Ю., Кармаза О., Карташов Н., Красіловська З., Ясинок М. М. та ін. Водночас, узагальнення існуючих підходів та напрацювання відповідних наукових засад потребує подальших досліджень.

Метою статті є обґрунтування інформаційно-комунікаційних засад забезпечення доступності альтернативного врегулювання спорів.

Результати дослідження

Розвиток правового інституту медіації відбувається у відповідності до стратегічних завдань реформування судової влади на шляху європейської інтеграції України. З цього приводу З. Красіловська стверджує: «Україна – демократична правова держава, а демократичне суспільство здатне в багатьох

випадках вирішувати конфлікти у своєму середовищі, не вдаючись до державного судового процесу (владного примусу), використовуючи для цього інститути саморегулювання громадянського суспільства – способи альтернативного вирішення спорів. Для того щоб посісти гідне місце на світовій арені необхідно слідувати сучасним тенденціям розвитку, зокрема розширювати можливості забезпечення захисту прав на умовах альтернативності, що, у свою чергу, створить більш сприятливі умови для поступового розвитку нашої держави [1, С. 159]. На думку Н. Вознюк, для сучасної системи державного правосуддя, в тому числі і в господарській сфері, проблемним моментом залишається швидке та ефективне вирішення спорів. Застосування альтернативних способів вирішення господарських спорів набуває все більшого значення у зв'язку з розвитком ринкових відносин та збільшенням кількості даних конфліктів [2, С. 80].

КРЕС у Висновку № 6 (2004) вказує, що ІТ створює нові можливості для судів в наданні користувачам судових послуг загальної інформації стосовно судової системи, її діяльності, прецедентного права, судових витрат та ризиках судового процесу, альтернативних методів вирішення спорів тощо. КРЕС рекомендує судовій системі використовувати систему Інтернет та інші нові технології у повному обсязі з метою надання широкій публіці тих елементів, які, відповідно до Висновку № 6, повинні бути розповсюджені серед громадськості [3].

У Рекомендації № R (99) 19 КМРС державам – членам Ради, які зацікавлені в організації медіації у кримінальних справах серед основних принципів вказується, що медіація у кримінальних справах має бути доступним заходом, а також має бути допустимою на будь-якій стадії правосуддя.

У статті 5 Основоположного рішення Ради Європейського Союзу «Про місце жертв злочинів у кримінальному судочинстві» (2001/220/JHA), що вважається одним з базових документів щодо розвитку медіації вказується, що кожна країна-учасниця має у відношенні до жертв, які мають статус свідків або сторін при розгляді справи, вжити необхідних заходів, щоб звести до мінімуму, наскільки це можливо, труднощі отримання інформації, яка має відношення до їх розуміння або участі у відповідних заходах кримінального судочинства в такій мірі, в якій це можна порівняти з аналогічними заходами, які вживаються щодо підсудних [4].

Відзначимо, що за пошуком по ключовому слову «примирення» у Єдиному державному реєстрі судових рішень зафіксовано 586165 рішень у адміністративних справах, 576244 у цивільних справах, 185515 у кримінальних справах, 42684 у господарських справах, 3524 у справах про адміністративні правопорушення [5]. Погоджуємось з М. М. Ясинком, котрий стверджує: «Інститут мирової угоди не є процесуальною формальністю. Це сучасні світові погляди юридичної спільноти на проблеми вирішення цивільних спорів в сучасному судочинстві. Практика показує, що примирні процедури та їх закінчення мировою угодою є результативнішими, аніж протистояння чи судовий процес. Разом з тим дані інститути потребують великої професійної майстерності та великого такту й умінь з боку передусім самих суддів. Такий підхід до роботи, який би привів до покращення іміджу суду з формуванням поваги до такої поважної державної інституції» [6, С. 52].

О. Кармаза наголошує: «Перші кроки щодо закріплення в Україні на законодавчому рівні інституту медіації пов'язані з прийняттям проекту Закону України «Про медіацію» за основу. У подальшому прийняття цього проекту як закону приведе до формування в Україні європейської збалансованої системи вирішення конфліктів (спорів), яка враховуватиме бажання й інтереси громадян суспільства. Ефективність реформи судової системи в Україні, зокрема, залежить від функціонування на рівні закону норм щодо альтернативного вирішення спорів. Тому набрання чинності та введення в дію Закону України «Про медіацію» може бути сприйняте суспільством як «ліки», що сприятимуть його «одужанню» від захворювань, пов'язаних із корупцією, «телефонним правом», сімейними сварками, конфліктами між сусідами, родичами тощо. Крім того, законодавчо врегульований процес медіації сприятиме швидкому вирішенню цивільних, господарських, сімейних, трудових та адміністративних спорів без залучення коштів із державного чи місцевих бюджетів, зменшить кількість навантаження справ у суді на суддю, підвищить рівень довіри населення до суду, розширить повноваження нотаріусів, а домовленості, досягнуті в процесі медіації, будуть дотримуватись» [7, С. 28].

Сергеєва С. аналізуючи останні нововведення судової реформи щодо врегулювання спору за участю судді зауважує, що це не є медіацією. Запропонувати сторонам процедуру врегулювання спору за участю судді є обов'язком суду. Формою, в якій здійснюється процедура врегулювання спору за участю судді, є наради (спільні або закриті). У спільних нарадах беруть участь суддя, сторони та їхні представники, у закритих – суддя та кожна зі сторін окремо. Сторони, їхні представники можуть брати участь у нарадах безпосередньо або через відео конференції. Водночас, стверджує С. Сергеєва, на практиці судді вже в ухвалі про зупинення провадження та призначення процедури врегулювання спору за участю судді пропонують сторонам надати свої пропозиції щодо можливих варіантів мирного врегулювання спору. Під час закритих нарад суддя має право звертати увагу сторін на судову практику в аналогічних спорах, пропонувати їм можливі шляхи мирного врегулювання спору. С. Сергеєва доходить висновку, що процедура врегулювання спору за участю судді може стати дієвим та ефективним механізмом, який зменшить навантаження у судах,

надасть змогу сторонам зберегти грошові кошти, власний час, який є безцінним, нерви та ділові стосунки. Водночас для деяких суддів здійснення цієї процедури може стати справжнім викликом у зв'язку з необхідністю відходження від звичних процедур та манери ведення процесу [8]. З приводу окреслених змін Карташов Н. наголошує: «Відповідно до законопроекту «Про внесення змін до ГПК, ЦПК та КАС України» від 23.03.2017 року, громадянам надається можливість врегулювання спору за допомогою судді, в провадженні якого перебуває справа. Важливим аспектом такої можливості є період до розгляду справи по суті. Якщо сторони не дійшли до мирного вирішення спору, процес медіації вважається закінченим та справа щодо якої було використано медіацію, передається іншому судді на подальший розгляд. Такий алгоритм дій нівелює корупційну складову. Це нововведення дає можливість сторонам не доводити спір в судовому процесі до остаточного конфлікту. Узагальнюючи наведений вище законопроект, можна зробити висновок, що ці зміни є кроком до поліпшення обізнаності населення з питання медіації. Але дивлячись на сьогоденні реалії та завантаженість судового апарату, зміни будуть ігноруватися самими суддями або якість надання послуг «судді медіатора» буде бажати кращого» [9].

У Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015-2020 роки, затвердженій Указом Президента України від 20 травня 2015 року № 276/2015 серед заходів, якими передбачається підвищення ефективності судової системи, пропонується розширення способів альтернативного (позасудового) врегулювання спорів, зокрема, шляхом практичного впровадження інституту медіації і посередництва, розширення переліку категорій справ, які можуть вирішуватися третейськими суддями або розглядатися судами у спрощеному провадженні; запровадження ефективних процесуальних механізмів для попередження розгляду справ за відсутності спору між сторонами; вивчення доцільності введення мирових суддів [10].

Згідно Проекту Закону України «Про медіацію» №3665 від 17.12.2015 (Шкрум А.І. та ін.), медіація – альтернативний (позасудовий) метод вирішення спорів, за допомогою якого дві або більше сторони спору намагаються в рамках структурованого процесу за участі медіатора досягти згоди для вирішення їх спору. Передбачені принципи здійснення медіації – медіація проводиться за взаємною згодою сторін медіації на підставі принципів добровільної участі, активності і самовизначення сторін медіації; незалежності та нейтральності медіатора; конфіденційності інформації щодо медіації. Проект містить положення щодо процесу медіації та статус медіатора, прикінцеві та перехідні положення. Проектом передбачається, що медіація може бути проведена у разі виникнення конфлікту (спору) як до звернення до суду (третейського суду), так і під час або після судового чи третейського провадження, у тому числі під час виконавчого провадження. З позицій інформаційно-комунікаційного підходу наголосимо на тому, що проектом передбачається суддя або третейський суддя має право звертати увагу сторін на можливість проведення процедури медіації на всіх стадіях судового розгляду справи. Водночас, суддя не має право рекомендувати сторонам звернутися до конкретного медіатора для розв'язання їх спору [11].

У висновку Головного науково-експертного управління щодо Проекту Закону України «Про медіацію» вказується на низку недоліків, зокрема: сфера застосування медіації має бути визначена більш детально; з метою запобігання дискредитації медіації шляхом зловживань при її використанні, було б доцільним певним чином обмежити застосування медіації; у проекті недостатньо чітко врегульовані питання організації професійної діяльності медіаторів та їх професійної підготовки, слід заборонити участь у медіації службовців органів місцевого самоврядування, суддів та інших працівників судових органів, посадових осіб прокуратури, нотаріусів тощо. Важливим зауваженням, що, на наше переконання свідчить про доцільність застосування інформаційно-комунікаційного підходу є наступне: «Доцільним було б також визначення у проекті організаційно-правових форм, в яких може здійснюватися медіація, зокрема, чи може вона здійснюватися громадськими організаціями, а також засад взаємодії медіаторів та відповідних судових органів, наприклад, щодо забезпечення наявності у відповідних судах інформації про медіаторів» [12].

Поняття медіації використовується у судовій практиці. У Постанові Бахмацького районного суду Чернігівської області у справі № 728/313/18 зазначається: «Окремо Суд наголошує, що проведені заходи є елементом втілення такого правового і соціального інституту в Україні як медіація, яка на момент розгляду справи не має чіткого законодавчого регулювання. Проте, виходячи із пояснювальної записки до проекту Закону України «Про медіацію», медіація є однією з найпопулярніших форм врегулювання конфліктів у розвинених країнах світу. Медіація отримала значного розвитку в країнах Європейського Союзу, Австралії, США та активно розвивається на території країн пострадянського простору. А тому застосування заходів по примиренню в даній справі, як наслідок, буде сприяти розвитку громадянського суспільства та формуванню культури мирного цивілізованого вирішення конфліктів на засадах взаємних інтересів та згоди» [13].

Процеси розвитку та поширення використання інформаційно-комунікаційних технологій у сфері доступу до правосуддя у Великобританії сприяли створенню єдиної системи онлайн-судів «Online dispute

resolution system». За допомогою цієї системи уможливується вирішення цивільних позовів вартістю до 25 тис. фунтів (найпоширеніша категорія справ). Система дозволяє одержати користувачеві онлайн-роз'яснення, щодо категорії справи, після чого направляє відразу до судді, який вирішує спори онлайн. Популярність нової системи пояснюється зниженням фінансових бар'єрів доступу до правосуддя. У межах «Online dispute resolution system» стають доступнішими і альтернативні способи вирішення спору. На кожній стадії онлайн-розгляду система нагадує сторонам про можливість примирення. Стимулюванню примирення сприяє також і поетапне наростання судових витрат. Для підтримки роботи системи залучаються також студенти юридичного профілю, які при необхідності здійснюють технічну підтримку для громадян, які не вміють користуватися інтернетом [14]. Найближчим часом за сприяння фонду USAID схожа ініціатива може з'явитись і в Україні.

У Вступі до Звіту про оцінювання потенційних ініціатив щодо вирішення спорів в режимі онлайн в Україні зазначається, що вирішення спорів в режимі онлайн (BCO) застосовує технології, щоб допомогти сторонам вирішити їхні спори. BCO не вимагає використання абсолютно нових технологій, його можна здійснити за допомогою доступних і недорогих інструментів, у тому числі електронної пошти, телефону і відеоконференцзв'язку. Спеціальні інструменти, такі як веб-портали і програмне забезпечення для діловодства на основі хмарних технологій, можуть допомогти використати BCO для більших організацій і пропонують більше можливостей і функціоналу для персоналу та громадськості. Серед позитивних сторін BCO у Звіті виокремлюються наступні: підвищення громадської впевненості в українській системі правосуддя; підвищення прозорості судових процесів і процесу прийняття рішень; підвищення доступу до правосуддя, зокрема для людей з інвалідністю, людей похилого віку та мешканців сільської місцевості; більш ефективне використання ресурсів суду, в тому числі персоналу та приміщень, що має особливе значення в контексті бюджетних скорочень і об'єднання судів; розширення використання медіації, що сприяє надійнішим і більш задовільним результатами для сторін; більше консультацій і взаємодії з адвокатами та громадськістю, включаючи тестування користувачами технологій та процесів; отримання правової інформації на ранньому етапі та доступ до інструментів самостійного вирішення для сторін для вирішення спорів без подання позову до суду [15, С. 9 – 13].

У цьому контексті на прикладі Суду з вирішення цивільних спорів (СВЦС) Канади чітко окреслюється роль працівників апарату суду у медіації: «Працівники апарату СВЦС проводять медіації. Їх наймають на основі їхнього досвіду з вирішення спорів, у той час як суддів СВЦС призначають на підставі їхніх навичок ведення слухань і прийняття рішень. Також медіатори обходяться дешевше, ніж судді, тож має сенс вирішувати якомога більше нескладних спорів на якомога більш ранньому етапі, використовуючи не такі дорогі кадрові ресурси» [15, С. 13].

Висновки

Встановлено, що перспектива подальшого розвитку ІКЗДП у контексті судової реформи та євроінтеграційного напрямку політики у сфері правосуддя і прав людини полягає у забезпеченні доступу до альтернативних методів вирішення спорів. Доведено, що хоча інститут альтернативного вирішення спорів в Україні нині перебуває на етапі становлення, вже зараз при розробці стратегії інформаційно-комунікаційного забезпечення доступності правосуддя доцільно враховувати наступні організаційно-правові засади: проведення підготовчої роботи з розширення використання методів альтернативного вирішення спорів; інтеграція елементів промоції медіації у механізми інформаційно-комунікаційного забезпечення доступності правосуддя; інтеграція медіації у систему електронного правосуддя; удосконалення етичних засад комунікації судової влади зі сторонами щодо вирішення спору за допомогою альтернативних методів; впровадження дієвих механізмів контролю з боку судової влади у взаємодії з громадськістю.

Перспективним напрямком подальших досліджень є використання інноваційних технологій для спрощення процесів медіації.

Список використаних джерел

1. Красіловська З. Альтернативні способи вирішення спорів у сфері державного управління: поняття та сутність. Державне управління та місцеве самоврядування. 2015. Вип. 1. С. 158–167.
2. Вознюк Н. Альтернативні способи вирішення господарсько-правових спорів. Юридична Україна. 2013. № 10. С. 80–83.
3. Висновок № 6 (2004) Консультативної ради європейських суддів до уваги Комітету міністрів Ради Європи про справедливий суд у розумні строки та роль судді в судових процесах з урахуванням альтернативних засобів вирішення спорів від 24.11.2004. URL: <https://goo.gl/JQxWxY> (дата звернення 25.02.2017 р.)

4. *Основоположне рішення Ради Європейського Союзу від 15 березня 2001 року про місце жертв злочинів у кримінальному судочинстві (2001/220/ЖНА)*. URL: https://issuii.com/uccg/docs/16_fr_decision_ukr (дата звернення 03.05.2018 р.).
5. *Єдиний державний реєстр судових рішень*. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/> (дата звернення 14.05.2018 р.)
6. Ясинок М. М. *Мирова угода у цивільному судочинстві: історико-правовий аспект та перспективи розвитку*. Бюлетень Міністерства юстиції України. 2013. № 5. С. 46–52.
7. Кармаза О. *Інститут медіації: основні концепції розвитку*. Підприємництво, господарство і право. 2017. № 2. С. 24–28.
8. Сергеева С. *Врегулювання спору за участю судді у господарському процесі*. Юридична газета. 2018. URL: <http://yur-gazeta.com/publications/practice/gospodarske-pravo/vregulyuvannya-sporu-za-uchastyu-suddi-u-gospodarskoti-procesi.html> (дата звернення 21.04.2018 р.)
9. Карташов Н. *Україна не готова до медіації*. Ліга-блоги. URL: <http://blog.liga.net/user/nkartashov/article/27371> (дата звернення 14.05.2018 р.).
10. *Стратегія реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015-2020 роки: схвал. Указом Президента України від 20 травня 2015 року № 276/2015* URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/276/2015>
11. *Про медіацію: Проект Закону України від 17.12.2015*. URL: <http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=57463&pf35401=369535> (дата звернення 03.05.2018 р.).
12. *Висновок Головного науково-експертного управління щодо Проекту Закону України «Про медіацію»* <http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=57463&pf381817>
13. *Постанова Бахмацького районного суду Чернігівської області у справі № 728/313/18 від 7 березня 2018 року*. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/72634424> (дата звернення 03.05.2018 р.).
14. Голубєва Н.Ю. *Електронне правосуддя: Україна і світовий досвід впровадження*. URL: <http://loyer.com.ua/uk/elektronne-pravosuddya-ukrayina-i-svitovij-dosvid-vprovadzhennya/> (дата звернення 06.06.2018 р.)
15. *Звіт про оцінювання потенційних ініціатив щодо вирішення спорів в режимі онлайн в Україні / Програма реформування сектору юстиції «Нове правосуддя»*. URL: https://newjustice.org.ua/wp-content/uploads/2018/06/NJ_ODR_Ukraine_Assessment_Salter_FINAL_UKR.pdf (дата звернення 14.05.2018 р.).